

Analisis Perilaku Pengguna Layanan Telecoference Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM)

Hardianti¹, Nurfitri Ningsih*², Noorhasanah. Z³, Andi Dheni Setiawan⁴

¹²³⁴Sistem Informasi, Universitas Sembilanbelas November, Indonesia

Email : hardiantianthi290@gmail.com¹, nurfitriningsi35@gmail.com², noorhasanahzain@gmail.com³, adhenisetiawan@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to analyze the acceptance of teleconference technology concerning user satisfaction across various institutions. Although this technology is expected to facilitate remote communication, users often report complaints about its complexity and effectiveness. The method used in this research is the Technology Acceptance Model (TAM), which measures the perceived usefulness and perceived ease of use of teleconference technology. Data were collected through questionnaires distributed to teleconference service users and analyzed using linear regression to determine the relationships between variables. The analysis results indicate that both perceived usefulness and ease of use significantly influence users' attitudes toward adopting this technology. Additionally, factors such as user comfort and technical support were found to play crucial roles in enhancing user satisfaction. Based on these findings, it is recommended to improve the user interface for better intuitiveness and provide user training to optimize the use of teleconference services. In conclusion, while teleconference technology holds great potential to enhance communication efficiency, its success heavily depends on users' perceptions of its usefulness and ease of use.

Keywords: *Technology Acceptance Model (TAM), Teleconferencing, User Satisfaction*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan teknologi telekonferensi terhadap kepuasan pengguna di berbagai institusi. Meskipun teknologi ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi jarak jauh, sering kali ditemukan keluhan terkait kompleksitas penggunaan dan efektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang mengukur persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) teknologi telekonferensi. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan telekonferensi dan dianalisis menggunakan regresi linier untuk menentukan hubungan antara variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik persepsi kegunaan maupun kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap sikap pengguna dalam menerima teknologi ini. Selain itu, ditemukan bahwa faktor kenyamanan dan dukungan teknis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan peningkatan fitur antarmuka yang lebih intuitif serta pelatihan bagi pengguna untuk memaksimalkan pemanfaatan layanan telekonferensi. Kesimpulannya, meskipun teknologi telekonferensi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi komunikasi, keberhasilannya sangat bergantung pada persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaannya.

Kata Kunci: *Technology Acceptance Model (TAM), Telekonferensi, Kepuasan Pengguna*

Pendahuluan

Teknologi digital mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, termasuk dalam pembelajaran online, dengan platform seperti Zoom yang menawarkan kemudahan dan penghematan biaya. Berdasarkan observasi pada 1 Agustus 2021 di Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Zoom Meeting menjadi platform teleconference yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa dan karyawan. Pemanfaatan teknologi informasi bergantung pada persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan, yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya.

Model TAM (*Technology Acceptance Model*) banyak digunakan untuk mempelajari perilaku pengguna teknologi informasi. Model ini mengasumsikan bahwa seseorang akan menggunakan teknologi jika merasa sistem tersebut mudah digunakan. Peneliti tertarik menggunakan TAM karena kesederhanaannya dan kemampuannya menjelaskan hubungan antara keyakinan tentang kemudahan dan manfaat serta perilaku pengguna. Beberapa penelitian yang menggunakan TAM, yaitu [1] untuk absensi pegawai USN Kolaka, [2] TAM digunakan untuk SIAKAD.

Penelitian ini menguji penerimaan teknologi digital teleconference menggunakan empat indikator TAM: persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, dan niat untuk menggunakan.

Tujuannya adalah untuk memahami apakah pendekatan TAM dapat mempengaruhi perilaku pengguna dalam menggunakan teleconference, serta memberikan usulan hipotesis dan kuisisioner untuk penelitian selanjutnya.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti serangkaian tahapan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan mencakup beberapa tahapan utama yang diilustrasikan pada Gambar 1. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan penelitian berjalan secara terstruktur, mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Deskripsi :

1. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah dengan melakukan observasi mengenai perilaku mahasiswa pada penggunaan *teleconference* di universitas sembilanbelas november kolaka dan berikutnya perencanaan penelitian dengan menentukan metode pengukuran dan skala pengukuran serta teknik analisis data.
2. Tahap kedua pengumpulan data di mana dalam penelitian ini menggunakan teknik survey yaitu dengan menyebarkan kuisisioner dan kuisisioner dibuat berdasarkan indikator variabel dimensi TAM.
3. Tahap ketiga yaitu pengolahan data instrumen penelitian dengan melakukan 4 pengujian menggunakan program SPSS yaitu uji instrumen data penelitian mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji regresi linear berganda dan Uji hipotesis mencakup uji F dan uji t.
4. Tahap 4 adalah analisis data dengan melihat hasil analisis jalur atau analisis *path*.
5. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan saran yaitu menyimpulkan hasil dari yang didapatkan dari hasil jawaban kuisisioner dan memberikan hasil dari perilaku pada penggunaan *teleconference*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuisisioner kepada 90 pengguna. Kuisisioner ini di susun berdasarkan dimensi TAM yaitu *content, accuracy, format* dan *ease of use*.

Gambar 2. Desain Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Sembilangbelas November Kolaka pengguna *teleconference*. Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Sembilangbelas November Kolaka pengguna *teleconference*. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun kuesioner penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. Kuesioner Penelitian

No	Pertanyaan
1	Layanan <i>teleconference</i> memudahkan saya dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas
2	Menggunakan layanan <i>teleconference</i> meningkatkan produktivitas saya
3	Saya merasa layanan <i>teleconference</i> berguna dalam komunikasi jarak jauh
4	Menggunakan layanan <i>teleconference</i> mempercepat proses belajar saya
5	Layanan <i>teleconference</i> mudah dipelajari dan digunakan
6	Fitur-fitur yang tersedia pada layanan <i>teleconference</i> mudah dipahami
7	Saya merasa nyaman menggunakan layanan <i>teleconference</i> tanpa perlu banyak bantuan
8	Mengakses layanan <i>teleconference</i> tidak memerlukan banyak usaha
9	Saya menyukai penggunaan layanan <i>teleconference</i> untuk kegiatan pembelajaran
10	Menggunakan layanan <i>teleconference</i> memberikan pengalaman yang positif
11	Saya berpikir bahwa penggunaan layanan <i>teleconference</i> adalah keputusan yang bijak
12	Saya merasa puas ketika menggunakan layanan <i>teleconference</i>
13	Saya berencana terus menggunakan layanan <i>teleconference</i>
14	Saya berniat menggunakan <i>teleconference</i> sering
15	Saya akan mempertimbangkan untuk menggunakan <i>teleconference</i> dalam kegiatan baru

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara sistematis untuk menginterpretasikan hasil secara objektif dan valid.

1. Uji Validitas

Uji validitas untuk menguji apakah instrumen penelitian layak dijadikan alat ukur penelitian. Berikut persamaan (1) uji validitas [3].

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N(\sum X^2) - (\sum X)^2][N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} \quad (1)$$

Keterangan:

- r_{xy} = koefisien korelasi *product moment*
- N = Jumlah Subjek
- X_i = Skor item ke i
- Y = Skor Total
- $\sum X$ = Jumlah skor item
- $\sum Y$ = Jumlah skor total
- $\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor item
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor total

2. Uji Reliabilitas

Uji digunakan untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari masing-masing pertanyaan pada kuesioner. Berikut persamaan (2) uji reliabilitas [3].

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S_j^2}{S_x^2} \right) \quad (2)$$

Keterangan:

α	= koefisien reliabilitas <i>alpha</i>
k	= jumlah item
S_j	= varians responden untuk item I
S_x	= jumlah varians skor total

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memverifikasi apakah data yang diperoleh mengikuti distribusi normal, yang merupakan asumsi dasar dalam banyak teknik analisis statistik, seperti regresi linier. Beberapa metode yang umum digunakan untuk uji normalitas antara lain Uji Kolmogorov-Smirnov, Uji Shapiro-Wilk, serta visualisasi menggunakan Q-Q Plot [4].

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians dari residual dalam model regresi. Varians residual yang tidak homogen dapat mempengaruhi keakuratan estimasi model. Beberapa pendekatan untuk uji heteroskedastisitas termasuk Uji Breusch-Pagan, Uji White, dan Uji Glejser [5].

5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antar variabel independen dalam model regresi, yang dapat menyebabkan masalah dalam estimasi koefisien. Metode yang umum digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas adalah *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Condition Index*, dengan nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai *Condition Index* lebih besar dari 30 menandakan adanya multikolinearitas yang signifikan [6].

6. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Model regresi linier berganda dirumuskan pada persamaan (5) sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \epsilon \quad (3)$$

Di mana Y adalah variabel dependen, X_1, X_2, \dots, X_n adalah variabel independen, β_0 adalah konstanta, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ adalah koefisien regresi dan ϵ adalah error atau residual.

Dalam uji regresi linier berganda, beberapa pengujian dilakukan untuk memastikan validitas model, seperti uji signifikansi parameter menggunakan Uji t untuk masing-masing variabel independen, dan Uji F untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan. Selain itu, pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan tidak mengalami bias [7].

Koefisien determinasi (R^2) juga digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variabilitas data [9].

7. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi pada model regresi linier. Uji ini memeriksa apakah suatu variabel independen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Uji t dapat dilakukan dengan menggunakan distribusi t-Student dan menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa koefisien regresi sama dengan nol [7].

8. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan, dengan membandingkan *varians* yang dijelaskan oleh model dengan *varians* yang tidak dijelaskan. Uji F juga digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen [10]. Nilai F-hitung kemudian dibandingkan dengan F-tabel untuk menentukan apakah hipotesis nol dapat ditolak atau tidak [11].

9. Analisis Path

Analisis path digunakan untuk mengevaluasi hubungan sebab-akibat antar variabel dalam sebuah model struktural. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel, baik variabel dependen maupun independen. Analisis path sering kali digunakan dalam konteks model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling* atau SEM) untuk memodelkan hubungan yang kompleks antar variabel. Dengan menggunakan analisis path, peneliti dapat mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel serta mengidentifikasi jalur mana yang paling mempengaruhi variabel dependen [12]. Dalam analisis path, koefisien jalur (*path coefficient*) yang diperoleh digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Semakin tinggi nilai koefisien jalur, semakin kuat pengaruh variabel tersebut dalam model. Selain itu, analisis path juga memungkinkan identifikasi efek langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen [13].

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan tahapan yang telah dilakukan. Hasil yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab tujuan penelitian. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang relevan serta hasil penelitian sebelumnya. Analisis hasil juga mencakup implikasi dari temuan yang diperoleh serta keterbatasan yang mungkin mempengaruhi penelitian ini. Rincian hasil dan pembahasannya dijelaskan pada subbagian berikut.

1. Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
P1	0.296	0.207	Valid
P2	0.611	0.207	Valid
P3	0.677	0.207	Valid
P4	0.655	0.207	Valid
P5	0.73	0.207	Valid
P6	0.71	0.207	Valid
P7	0.641	0.207	Valid
P8	0.621	0.207	Valid
P9	0.666	0.207	Valid
P10	0.694	0.207	Valid
P11	0.606	0.207	Valid
P12	0.582	0.207	Valid
P13	0.685	0.207	Valid
P14	0.641	0.207	Valid
P15	0.601	0.207	Valid

Hasil yang didapatkan berdasarkan Tabel 2 diperoleh dari olah data *Software Statistic 22*, dapat diketahui bahwa nilai r-hitung seluruh pernyataan dalam kuesioner lebih besar dari r-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0.890	15

Hasil yang didapatkan berdasarkan Tabel 3 diperoleh dari olah data *Software Statistic 20*, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* adalah 0.890 ini berarti $0.890 > 0.6$. Dengan demikian, maka hasil uji reliabilitas terhadap variabel dapat dipercaya atau reliabel.

3. Uji Normalitas

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Pada Gambar 3 menunjukkan hasil loting yang terdapat *output chart* diatas kita dapat melihat bahwa titik-titik pada gambar Normal P-P Plot selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas teknik *probability plot* dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik diatas terlihat bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini.

5. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Dimensi	Tolerance	VIF	Kesimpulan
<i>Content</i>	0.532	1.881	Tidak Terjadi Multikolinieritas
<i>Accuracy</i>	0.505	1.980	Tidak Terjadi Multikolinieritas
<i>Format</i>	0.459	2.178	Tidak Terjadi Multikolinieritas
<i>Ease of Use</i>	0.592	1.689	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Hasil yang didapatkan berdasarkan Tabel 4 diperoleh dari olah data *Software Statistic 20*. Dari Tabel diatas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai toleransi diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas

6. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.438	0.894		6.084	0.000
X1	-0.051	0.068	-0.100	-0.746	0.458
X2	0.075	0.056	0.185	1.337	0.185
X3	0.091	0.064	0.204	1.410	0.162
X4	0.102	0.072	0.179	1.401	0.165

Hasil regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,894 mengindikasikan bahwa jika *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Attitude Toward Using*, dan *Behavioral Intention To Use* bernilai nol, maka kepuasan pengguna adalah 5,438. *Perceived Usefulness* memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan pengguna dengan koefisien -0,051, artinya penurunan nilai ini akan menurunkan kepuasan sebesar 0,051. Sebaliknya, *Perceived Ease of Use* (0,075), *Attitude Toward Using* (0,091), dan *Behavioral Intention To Use* (0,102) berpengaruh positif, menunjukkan bahwa peningkatan masing-masing variabel akan meningkatkan kepuasan pengguna dengan nilai koefisien tersebut, dengan asumsi variabel lain tetap.

7. Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	6.635	0.871		7.618	0.000
X1	0.115	0.053	0.228	2.196	0.031

a. Dependent Variable: Y

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
2. (Constant)	6.199	0.661		9.377	0.000
X2	0.144	0.040	0.356	3.573	0.001

a. Dependent Variable: Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
3. (Constant)	5.934	0.722		8.215	0.000
X3	0.160	0.044	0.361	3.633	0.000

a. Dependent Variable: Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
4. (Constant)	6.099	0.704		8.660	0.000
X4	0.198	0.057	0.349	3.493	0.001

a. Dependent Variable: Y

Tabel 7. Hasil Uji t Masing-masing Variabel

No	Variabel	Sig	T-hitung	T-tabel	Keputusan
1	X1 Perceived Usefulness	0,031	2,196	1,663	Ha diterima
2	X2 Perceived Easy Of Used	0,001	3,573	1,663	Ha diterima
3	X3 Attitude Toward Using	0,000	3,633	1,663	Ha diterima
4	X4 Behavioral Intention To Use	0,001	3,493	1,663	Ha diterima

8. Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regression	16.193	4	4.048	4.637	0.002 ^b
Residual	74.207	85	0.873		
Total	90.400	89			

Pada Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung (4,637) > Ftabel (2,712), dengan tingkat sig F 0,002 < 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh *Perceived Usefulness*, *Perceived Easy Of Used*, *Attitude Toward Using* dan *Behavioral Intention To Use* terhadap *actual use behavior*.

9. Analisis Path

Gambar 5. Signifikansi Variabel

Berdasarkan hasil analisis jalur, *Perceived Usefulness* menunjukkan pengaruh positif terbesar terhadap *Actual Use Behavior* dengan koefisien sebesar 0,031, menjadikannya faktor paling signifikan dalam mempengaruhi perilaku penggunaan aktual. Sementara itu, *Perceived Easy of Used* dan *Behavioral Intention To Use* memiliki pengaruh yang sangat kecil dengan koefisien masing-masing 0,001, dan *Attitude Toward Using* tidak menunjukkan pengaruh sama sekali dengan koefisien 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap kegunaan sistem lebih berperan dalam mendorong perilaku penggunaan aktual dibandingkan faktor kemudahan penggunaan, sikap, atau niat untuk menggunakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan skala Likert, ditemukan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan Teleconference mencapai 81,67%, yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Uji F menunjukkan bahwa variabel *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Attitude Toward Using*, dan *Behavioral Intention to Use* secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan pengguna, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,1. Hasil uji t menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penggunaan, dengan nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel untuk setiap variabel, membuktikan bahwa seluruh variabel TAM berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pengguna sistem.

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah: pertama, pengembangan lebih lanjut dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis untuk memetakan prioritas perbaikan pada sistem atau layanan. Kedua, penelitian ini masih dapat diperbaiki dengan penggunaan metode dan variabel yang lebih tepat agar pengukuran kualitas layanan lebih akurat, termasuk perhitungan yang membandingkan data harapan dan kenyataan untuk mengetahui gap antara ekspektasi pengguna dan pengalaman yang dirasakan.

Daftar Pustaka

- [1] Sutoyo, M. N., & Pradipta, A. (2023). Analysis of the Technology Acceptance Model (TAM) for SIMKREASI users at USN Kolaka. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(1), 25-36.
- [2] Sutoyo, M.N., & Qammaddin (2023). Penerapan Metode Theory Of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengguna SIAKAD. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 6(3).
- [3] D. Taluke, R. S. M. Lakat, and A. Sembel, "Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Pesisir Pantai Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat," *Jurnal Spasial*, vol. 6, no. 2, pp. 531–540, 2019.
- [4] A. S. M. Hidayat, A. Sembel, and R. S. M. Lakat, "Pengujian normalitas data untuk analisis regresi dalam penelitian lingkungan," *Jurnal Statistik dan Matematika*, vol. 5, no. 3, pp. 123-130, 2018.
- [5] E. N. Rinaldi, "Uji heteroskedastisitas dalam analisis regresi menggunakan uji White dan Breusch-Pagan," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 8, no. 2, pp. 211-221, 2019.
- [6] D. Taluke, R. S. M. Lakat, and A. Sembel, "Analisis multikolinearitas dalam regresi linier dengan pendekatan VIF," *Jurnal Spasial*, vol. 6, no. 2, pp. 531–540, 2019.
- [7] A. Sembel, D. Taluke, and R. S. M. Lakat, "Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ekonomi: Pengujian dan interpretasi hasil," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, vol. 10, no. 3, pp. 250-260, 2019.
- [8] M. J. Widodo, "Penerapan regresi linier berganda untuk analisis data kuantitatif," *Jurnal Statistika Terapan*, vol. 8, no. 2, pp. 110-120, 2020.
- [9] M. J. Widodo, "Uji t dalam analisis regresi untuk menentukan signifikansi koefisien," *Jurnal Analisis Statistik*, vol. 7, no. 3, pp. 145-157, 2020.
- [10] S. P. H. Utami, "Uji F dalam model regresi linier untuk menguji hubungan variabel dependen dan independen," *Jurnal Statistika Terapan*, vol. 8, no. 1, pp. 77-84, 2021.
- [11] A. Sembel, D. Taluke, and R. S. M. Lakat, "Penggunaan uji F untuk evaluasi signifikansi model regresi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, vol. 10, no. 2, pp. 205-217, 2019.
- [12] S. P. H. Utami, "Penerapan analisis path untuk mengukur pengaruh antar variabel dalam model struktural," *Jurnal Statistika dan Matematika*, vol. 9, no. 2, pp. 89-100, 2020
- [13] R. S. M. Lakat, D. Taluke, and A. Sembel, "Analisis path dalam model persamaan struktural untuk hubungan sebab-akibat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 135-142, 2019.